

6. Платунина, Г. П. Применение интерактивных технологий в процессе преподавания дисциплины «Интернет–реклама и PR» и совершенствование содержания курса / Г. П. Платунина. – Текст : непосредственный // Технологии Информационного Общества. Сборник трудов XIV Международной отраслевой научно–технической конференции. – 2020. – С. 571–572.

7. Котяев, Р. А. Анализ использования технологии BYOD в русский и зарубежный бизнес среде / Р. А. Котяев. – Текст : непосредственный // Инновационные технологии управления сборник статей по материалам IV Всероссийской научнопрактической конференции. Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина. – 2022. – С. 221-224.

8. Об электронной торговле – для интернет-магазинов и ритейла. – Текст : непосредственный // [сайт]. – 2023. – URL: <https://oborot.ru/articles/chto-budet-s-ecommerce-v-2021-2022-i-2023-i127977.html> (дата обращения: 14.09.2023).

УДК 658.78:004

DOI

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СКЛАДА

БЕРКО А.К.,

канд. экон. наук, доцент

кафедры маркетинга и логистики;

ВАЛИУЛИНА Е.Н.,

студентка ОП «Магистратуры»,

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

Данная статья рассматривает современные информационные технологии, которые способствуют улучшению работы складов. Одной из таких технологий является автоматизация складской деятельности с помощью систем управления складом (WMS). Статья подчеркивает важность автоматизации процессов в целом и объясняет необходимость внедрения WMS систем на складах. Также в ней описываются проблемы и трудности, с которыми может столкнуться заказчик при

внедрении данных систем. Проанализирована эффективность использования WMS систем на складах и предлагаются способы экономии средств и ресурсов.

Ключевые слова: управление, склад, логистика складирования, складское хозяйство, оптимизация, автоматизация, WMS-система

THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES AS THE BASIS FOR THE EFFECTIVE FUNCTIONING OF THE WAREHOUSE

**BERKO A.K.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department
of Marketing and Logistics;**

**VALIULINA E.N.,
student EP «Master»,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

This article examines modern information technologies that help improve the performance of warehouses. One such technology is the automation of warehouse activities using warehouse management systems (WMS). The article emphasizes the importance of process automation in general and explains the need to implement WMS systems in warehouses. It also describes the problems and difficulties that the customer may encounter when implementing these systems. The effectiveness of using WMS systems in warehouses is analyzed and ways to save money and resources are proposed.

Keywords: management, warehouse, warehousing logistics, warehousing, optimization, automation, WMS system

Постановка задачи. Одной из основных проблем, с которой сталкиваются современные склады, является неэффективное функционирование. Это проявляется в неоптимальной организации складских процессов, недостаточной автоматизации, недостаточной точности учета товаров и других факторах, которые могут привести к задержкам в поставках, потерям товаров, высоким затратам на обслуживание склада.

В рамках исследования необходимо оценить различные инновации и методы, способствующие автоматизации операций, внедрению робототехники и автоматических систем складского хранения, а также применению технологий Интернета вещей (IoT) и аналитики данных. Кроме того, необходимо изучить экономическую эффективность данных технологий и предложить рекомендации по их использованию для достижения оптимального функционирования склада.

Актуальность. Склад – это неотъемлемая часть логистической цепочки поставок. Учитывая, что большая часть расходов предприятия приходится на логистику, точнее складирование, как основную статью затрат, оптимизация складских процессов, это первый шаг на пути компании к снижению издержек, увеличению прибыли и своей конкурентоспособности на рынке.

Использование современных технологий является ключевым фактором для эффективного функционирования склада. В современном мире, где технологический прогресс и цифровизация все более влияют на бизнес-процессы, склады должны приспособиться к новым требованиям и использовать современные технологии для оптимизации своей работы [1, с. 5].

Анализ последних исследований и публикаций. Согласно последним исследованиям, современные стратегии управления складской логистикой включают в себя различные технологические решения, такие как автоматизация, анализ данных, концепция «умного» склада, робототехника, оптимизация маршрутов и планировки склада. Внедрение этих подходов позволяет повысить эффективность и оптимизировать процессы на предприятии.

Исследованию направлений повышения эффективности складской деятельности предприятия посвящены работы таких ученых: Бекмурзаев И.Д. [1], Блинов Д.В. [4], Берко А.К. [3], Лунина В.Ю [6].

Цель исследования заключается в проведении анализа и изучении последних тенденций в области управления складской логистикой с целью оптимизации процессов складирования, управления запасами, сбыта и выполнения операций на складе. Исследование направлено на выявление современных технологий, которые способствуют улучшению эффективности, снижению издержек, повышению пропускной способности и качества обслуживания, а также уменьшению влияния человеческого фактора на складские операции.

Изложение основного материала исследования. Автоматизация является важным компонентом научно-технического прогресса и обеспечивает автоматическое выполнение различных задач с помощью саморегулирующихся технических средств и математических методов. Она позволяет освободить человека от рутинных и монотонных задач, связанных с получением,

преобразованием, передачей и использованием энергии, материалов, изделий и информации.

В том случае, если полное освобождения человека не предоставляется возможным, то можно существенно уменьшить степень участия или сложность выполняемых операций. Автоматизация складской деятельности приводит к множеству преимуществ, таких как экономия времени сотрудников, ускорение процесса выпуска заказов, повышение качества обслуживания, увеличение товарооборота и сохранность товаров.

Использование современных технологий на складе может принести множество преимуществ, таких как [2, с. 25]:

автоматизация складских процессов: использование автоматизированных систем позволяет ускорить обработку товаров, уменьшить вероятность ошибок и снизить затраты на трудовые ресурсы;

использование систем учета и контроля: современные системы учета позволяют более точно отслеживать движение товаров на складе, контролировать остатки и предотвращать потери;

применение робототехники и автоматического складирования: использование роботизированных систем позволяет увеличить скорость и точность выполнения операций на складе, а также оптимизировать использование пространства;

внедрение систем управления запасами: современные системы управления запасами позволяют более точно прогнозировать потребности в товарах, снижать затраты на хранение избыточных запасов и оптимизировать процессы заказа и поставки.

В таблице 1 проанализировано влияние современных технологий на показатели эффективности функционирования склада.

На основе международного опыта, определено, что одним из наиболее эффективных средств оптимизации является автоматизированная система управления складом, такая как Warehouse Management System (WMS). Эта система разработана для быстрого и автоматического распределения и перемещения товаров в складских помещениях. Основное отличие WMS от других программ заключается в том, что она не только контролирует учет товаров, но и управляет, анализирует и информирует сотрудников склада о важных заданиях. Программа оптимизирует движение

погрузочных средств, определяет оптимальные маршруты перемещения и назначает задачи сотрудникам склада [5].

Таблица 1

Влияние современных технологий на показатели эффективности функционирования склада

Показатель эффективности функционирования склада	Влияние современных технологий
Время обработки товаров	Автоматизация складских процессов позволяет ускорить обработку товаров и снизить время на выполнение операций
Точность учета товаров	Использование систем учета и контроля позволяет более точно отслеживать движение товаров и предотвращать потери
Затраты на трудовые ресурсы	Автоматизация складских процессов снижает необходимость вручную выполнять операции, что позволяет сократить затраты на трудовые ресурсы
Задержки в поставках	Более точное управление запасами и использование систем учета позволяют более точно прогнозировать потребности в товарах и снижать вероятность задержек в поставках
Потери товаров	Использование систем учета и контроля помогает предотвращать потери товаров и уменьшать вероятность краж
Затраты на обслуживание склада	Автоматизация складских процессов и использование робототехники позволяют сократить затраты на обслуживание склада и оптимизировать использование пространства

Изначально WMS были простыми и выполняли ключевые задачи, такие как распознавание штрих-кодов товаров, хранение информации о системе адресации и условиях хранения. Несмотря на то, что эти задачи казались незначительными в контексте всей складской логистики, они стали отправной точкой для дальнейшего развития подобных систем. В современном мире, функциональность WMS обрела огромный потенциал. Теперь они могут ускорять процесс сборки товара, предоставлять точную информацию о его местонахождении, управлять сроками годности, оптимизировать использование складских площадей, контролировать перемещение транспорта внутри складского комплекса и даже сокращать ненужные перемещения сотрудников благодаря эффективной организации размещения товаров на складе [3, с. 147].

Как и любое программное обеспечение WMS-система хранит в себе определенный объем данных, с помощью которого осуществляется ее работа. Это весогабаритные характеристики ячеек и товаров, их местоположение, условия хранения товара (влажность, температурный режим и т.д.), информация о складском оборудовании и технике, информация о задействованном персонале, данные о движении продукции. Все эти параметры помогают системе определять, какой товар в какое место поставить, каким видом техники выполнить данную операцию, какую информацию запросить у специалиста относительно условий хранения, в какой момент и с какими ячейками необходимо проделать разнообразные манипуляции.

WMS – это весьма дорогой софт, который при правильном исполнении и использовании помогает получить значительную экономию средств и других вкладываемых ресурсов. Если говорить простым языком, то это как специалист склада, который содержит в себе информацию о каждом квадратном сантиметре складской площади, обо всех товарах и продукции, хранящихся на складе и всех процессах, со способностью выполнять несколько задач одновременно. Так как система является некой математической матрицей и в основе ее лежат точные данные, то она не ошибается, а также помогает снизить ошибки человека, снижая присутствие человеческого фактора [6, с. 142].

Также, система помогает экономить на затрачиваемых ресурсах (например, пробег складской техники), благодаря тому, что регулярно проводит ABC – анализ, который существует для определения оборачиваемости продукции, т.е. если продукт отгружается со склада на регулярной основе, в каждый второй заказ, то он будет размещен максимально близко к зоне отгрузки и наоборот, в добавок ко всему, система уменьшает и холостой пробег по складу, выстраивая наиболее оптимальные маршруты движения при подборе грузов [7].

Автоматизация управления в WMS-системах строится на технологиях адресного хранения товаров, автоматической идентификации мест хранения, товаров, техники и персонала склада с помощью штрих-кодов или радиометок.

В таблице 2 представлены технологии, применяемые в современных WMS-системах.

Технологии, применяемые в современных WMS-системах

Технология, система	Содержание технологии
RFID – Radio frequency identification	Радиочастотная идентификация. Система автоматической идентификации товаров, мест хранения и техники
RH/DC – Radio frequency/Data communication	Мобильные беспроводные системы передачи данных по радиоканалу
DCC – Data capture and collection	Мобильные ручные компьютеры (терминалы) для сбора данных путем сканирования меток. Мобильное рабочее место
BT – Bluetooth; WiFi – Wireless fidelity GSM/GPRS	Беспроводные технологии передачи и позиционирования данных, поддерживаемые современными мобильными компьютерами типа Unitech, Intermec и др.
VTD – Voice direct technologies	Технология и средства прямого голосового управления заданиями
WCS – Warehouse control system	Система контроля товаров. Определение массы и габаритов поступающего на хранение/отгрузку товаров
CWS – Cubing and weighing system	Компонент WCS. Автоматическое определение весогабаритных параметров товара

Различные WMS-системы, представленные на рынке сегодня, обладают разной функциональностью, так как они ориентированы на разные отрасли. Когда речь идет о внедрении такой системы, эффективность зависит не только от выбора конкретной программы, но также от практических навыков экспертов, которые занимаются ее внедрением. Эти эксперты должны иметь хорошее понимание бизнес-процессов конкретного предприятия и быть способными обеспечить согласованность функций системы с реальной деятельностью компании.

Внедрение системы управления складом (WMS) приводит к повышению производительности складских процессов, оптимизации расходов и снижению затрат на складскую деятельность. Внедрение автоматизированных технологий на 20% площади склада позволяет обработать более 70% наиболее трудоемких продуктов. Однако, к сожалению, на данный момент только 12% компаний используют системы WMS с функциональностью на уровне 80% и более, в то время как у 88% компаний функциональность системы WMS ограничена 15% и менее.

С внедрением системы управления складом WMS процесс инвентаризации существенно улучшился. Теперь система самостоятельно выдвигает задачи специалистам на просчет

определенных ячеек или группы ячеек в определенных условиях. Данные могут быть внесены в систему в режиме онлайн. Также система имеет функционал по выдаче задач на инвентаризацию через определенный период времени. Например, если количество товара в ячейке опускается ниже определенного уровня (например, 3 единицы), то система автоматически выдвигает задачу на просчет этой ячейки. Более того, система предоставляет информацию о том, в какой ячейке заканчивается товар при ручном подборе и из какой ячейки его можно пополнить. Для этого используется функционал «Пополнение» и «Вытеснение» [4].

Одним из наиболее важных аспектов при внедрении системы управления складом (WMS) в складской комплекс является учет экономической рентабельности. Установка и поддержка такой системы требуют значительных финансовых вложений, и если персонал не сможет настроить ее под свои конкретные потребности, то в результате решение о внедрении может быть негативным. Также важно учесть характеристики тех товаров, с которыми системе предстоит работать, поскольку каждый склад и каждый товар в нем уникален по-своему.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, склад является ключевым элементом современных логистических структур и играет важную роль в цепи поставок. Оптимально организованные логистические процессы на складе должны соответствовать особенностям выполнения складских операций, обеспечивать сохранность товаров, эффективное использование ресурсов и достижение высокого уровня логистического сервиса. Эффективность складских операций и своевременное решение логистических проблем на складе, таких как организационные, координационные, технические, информационные, напрямую влияют на достижение организационных целей, успешное функционирование склада и конкурентоспособность цепи поставок.

В заключении стоит отметить, что крупные логистические провайдеры давно взяли курс на повышение эффективности цепочек управления поставок и автоматизацию всех складских работ. Появление супер- и гипермаркетов поднимает спрос на многофункциональные склады с высокой степенью автоматизирования всех складских операций. Ввод новых

технологий и оборудования, требует, прежде всего, использования единой системы управления складом WMS.

Применения современных технологий с целью повышения эффективности функционирования склада позволяет:

увеличить производительность: современные технологии, такие как автоматизация процессов и использование специализированного программного обеспечения, позволяют сократить время выполнения задач и увеличить скорость обработки товаров на складе;

сократить количество ошибок: использование технологий, таких как штрих-коды и сканеры, позволяет минимизировать ошибки при отгрузке и приемке товаров. Это помогает избежать потерь и улучшает точность учета товаров на складе;

улучшить управление запасами: с помощью современных технологий можно легко отслеживать количество и состояние товаров на складе, что помогает оптимизировать уровень запасов и избежать излишков или нехватки товаров;

улучшить коммуникации: использование современных технологий позволяет легко обмениваться информацией между сотрудниками склада и другими отделами предприятия. Это упрощает координацию работы и повышает эффективность коммуникации;

повысить безопасность: современные технологии, такие как системы видеонаблюдения и контроля доступа, помогают обеспечить безопасность на складе. Это позволяет предотвратить кражи и несанкционированный доступ к товарам.

В целом, использование современных технологий на складе помогает повысить эффективность работы, снизить затраты и улучшить качество обслуживания клиентов. Это позволяет отечественным предприятиям быть конкурентоспособными на рынке и успешно развиваться.

Список использованных источников

1. Бекмурзаев, И. Д. Значение инноваций в повышении эффективности логистического бизнеса / И. Д. Бекмурзаев. – Текст: непосредственный // ФГУ Science. Научно-аналитический журнал. – 2021. – № 1 (21). – С. 5-9.

2. Берко, А. К. Современные логистические методы управления складскими операциями / А. К. Берко, Н. Д. Горбань. – Текст:

непосредственный // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2023. – № 29. – С. 23-34.

3. Берко, А. К. Управление складской деятельностью предприятия в современных условиях хозяйствования / А. К. Берко, Н. Д. Горбань. – Текст: непосредственный // Сборник научных работ серии "Государственное управление". – 2023. – № 29. – С. 145-153.

4. Блинов, Д. В. Тонкости выбора WMS-системы / Д. В. Блинов. – Текст: электронный // «Логистика». – 2021. – № 1. – URL: https://www.lobanov-logist.ru/library/all_articles/58381/ (дата обращения 25.10.2023).

5. Калитина, И. А. Язык склада / А. И. Калитина. – М.: Из-во «ЛитРес: Главное Самиздат», 2019. – 66 с. – Текст: непосредственный

6. Лунина, В. Ю. Пути повышения эффективности деятельности склада на предприятии / В. Ю. Лунина, А. С. Дьяченко. – Текст: непосредственный // Управление социально-экономическими системами, правовые и исторические исследования: теория, методология и практика: Материалы международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов, Брянск, 16-17 апреля 2019 года. – Брянск: Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, 2019. – С. 141-144.

7. Digital Transformation of the Warehouse. – Текст : электронный [сайт]. – URL: <https://www.hopstack.io/blog/warehouse-digital-transformation> (дата обращения 25.10.2023).

УДК 330.322: 005.131.7

DOI

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ

ГОРДЕЕВА Н.В.,

канд. экон. наук, доцент кафедры финансов;

ПУШКАРСКИЙ Р.О.,

студент ОП «Бакалавриата»,

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация